

RELACIONES ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA INNOVADORAS Y LOS CONTEXTOS DIDÁCTICOS EN UNA PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN EN EMPRENDEDORISMO.

Patricia Castro Espinoza

**Investigación
Tecnología e Innovación**

Revista de divulgación de la Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos

RELACIONES ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA INNOVADORAS Y LOS CONTEXTOS DIDÁCTICOS EN UNA PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN EN EMPRENDEDORISMO

ENTREPRENEURSHIP LEARNING, STUDY OF RELATIONS BETWEEN INNOVATIVE STRATEGIES AND DIDACTIC CONTEXTS

Patricia Castro Espinoza¹

RESUMEN

La educación en emprendedorismo como un campo de investigación plantea muchas interrogantes sobre la sistematización de los contextos de educación en emprendimientos y pone en primer plano la necesidad de perfeccionar nuevas estrategias didácticas. El objetivo general de esta investigación fue estudiar las relaciones entre estrategias de enseñanza innovadoras y los contextos didácticos en una perspectiva de educación en emprendedorismo. En este estudio se aplicó el método de investigación – acción. Se le puede considerar como un proceso evaluador al servicio del proceso de enseñanza – aprendizaje mediante el cual los profesores definen, orientan, corrigen, evalúan los problemas de la actividad curricular y toman decisiones respecto de ellos, con la finalidad de mejorarlos o modificarlos en función de los resultados obtenidos. Esta investigación se llevó a cabo por la colaboración de profesores que enseñan en el seminario de Emprendedores de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Los resultados de esta investigación: (a) diseño de las competencias en emprendimiento; (b) una visión más precisa de los contextos didácticos en una perspectiva de educación en emprendedorismo; (c) estrategias que puedan aumentar la formación de mayor cantidad de emprendedores exitosos; (d) la difusión de las experiencias impulsando el espíritu emprendedor; y (e) el desarrollo de los módulos didácticos.

Palabras claves: Educación espíritu emprendedor, contextos didácticos, estrategias innovadoras.

¹ Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas. Av. Delta s/n y Av. Kennedy, Guayaquil - Ecuador. E-mail: patcasep@hotmail.com.

SUMMARY

The research in Entrepreneur Education establishes several questions about the contexts and put in the first place the request to develop new didactic strategies. The main objective was to study the relationship between innovative strategies and the didactic context in a perspective of entrepreneurship education. The research action design was applied. It is considered an evaluative procedure for teaching where professor defines guides, corrects and evaluates the curriculum and takes decision about it with the purpose of improve. This research was carrying out with the support of entrepreneur professors of Business Administration Faculty.

Key words: Education, entrepreneur, didactic contexts, new didactic strategies, innovative strategies.

1. INTRODUCCION

En Ecuador generalmente los jóvenes han recibido educación como servidores pasivos de empresas más no como ciudadanos proactivos que emprendan por oportunidad y no por necesidad (Izquierdo, 2005a, 205b). En su propuesta de visión al año 2015, la Universidad de Guayaquil declara que será un centro de formación superior de liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; comprometido con la innovación el emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos.

En la UG se estableció el año 2005 el Centro de Estudios de Emprendedores Innovadores y Productividad Empresarial (CEIPE) para la formación de la mentalidad de innovación y gestionar el recurso didáctico Fondo Semilla de Emprendedores que a través de una competencia de planes de negocio financia créditos muy blandos de hasta US\$ 10.000 con dos años de gracia de los intereses y hasta cinco años de plazo, producto de un arancel en la matrícula de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas. El año 2008 se desactivó ese proceso en función de la entrada en vigencia de la gratuidad de la educación superior pública. La directora fundadora es la autora del presente artículo.

Los estudiantes postulantes al fondo semilla se presentaban en dos instancias, primero al Comité Interno de Evaluación en CEIPE y los preseleccionados exponían su propuesta ante un Comité de Empresarios Ángeles que con el Decano de la Facultad o su Delegado calificaban el espíritu emprendedor del estudiante y su plan de negocios. El puntaje mínimo para ganar era de 7 puntos y el máximo de 10. Los criterios que se evaluaban fueron la oportunidad de mercado, el espíritu emprendedor, el retorno del crédito y la generación de nuevas plazas de trabajo.

Es menester resaltar que la investigación se efectuó en el año 2008, a su publicación, el programa Emprendec Ecuador del Ministerio Coordinador de la Producción, el Empleo y la Competitividad desarrolla un ecosistema de apoyo al espíritu emprendedor, ofrece dos líneas que fluctúan entre los US\$ 10.000 en servicios y US\$ 60.000 en validación de la nueva empresa, para impulsar la creación de empresas. Asimismo, la iniciativa Siembra Futuro de la Cervecería Nacional y la Cámara de Industrias propicia nuevos emprendedores. Y la alianza Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) – MCPEC ofrecen un programa para emprendedores en innovaciones productivas.

Según el informe de competitividad, el Ecuador se encuentra en el puesto 103 de 117 países. Comparando en nivel de competitividad con otros países, Colombia y Perú se ubican en el puesto 57 y 68 respectivamente (MICIP, 2004). Entre las variables que contribuyen a la baja competitividad se encuentra el uso de las TICs y el espíritu poco innovador de las empresas y los empresarios.

Las tecnologías de información y conocimiento (TIC) constituyen la base de la sociedad de la información y determinan, en buena medida, las condiciones de inclusión nacional en la economía global. Son instrumentos estratégicos de amplia aplicación en educación, salud, gobierno, comercio y capacitación, indispensables para elevar la calidad de vida de la población (Senplades, 2007).

El mercado de la industria del conocimiento es promisorio, de acuerdo con el plan de desarrollo al 2010 de la SENPLADES, en el diagnóstico para el objetivo 2 “mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, se reporta que actualmente hay un acceso restringido a la información y a los medios de comunicación, que de acuerdo a la encuesta de condiciones de vida 2006, apenas el 7,5% informa que usa el internet al menos una vez a la semana. Países vecinos como Colombia con niveles mayores de conectividad se plantean como objetivo superar el 60% de acceso hasta el año 2010, de acuerdo con la información de la Fundación Parquesoft de la mencionada nación.

Globalmente la oportunidad está dada en un área total de más de 100 millones de kilómetros cuadrados, con una población de más de 6.000 millones de personas donde el mercado de las tecnologías de la información está valorado en más de 106.000 millones de dólares.

La Fundación Parquesoft es uno de los ecosistemas de emprendedores más exitoso de América Latina, formada por más de 2000 propietarios de nuevos negocios, es una experiencia intergeneracional, establecida hace 10 años. Han sido distinguidos con varios reconocimientos internacionales de organizaciones como las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. En el mercado de

las tecnologías del conocimiento están logrando ventas de más de 65 millones de dólares. La red de emprendedores tiene nodos en 15 ciudades de Colombia y oficinas internacionales en Las Bahamas y en California y Florida (Estados Unidos).

En Ecuador la SENPLADES (2007) recoge como Política (11.6.) *Expandir y fomentar la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones y conectividad para constituirlos en herramientas de mejoramiento de la calidad de vida y de incorporación de la población a la sociedad de la información*, lo cual es una oportunidad para la presente propuesta. A continuación se plantean las estrategias reportadas:

1. Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
2. Universalización de los servicios de gobierno electrónico, internet municipal, Consejos Provinciales en línea, educación básica y bachillerato en línea, salud en línea, grandes sistemas de información y bases de datos en línea, bibliotecas digitales en línea, radiodifusión y televisión digital educativa en línea.
3. Universalización de los servicios de comercio electrónico digital en línea, turismo digital en línea, apoyo a la producción en línea y grandes sistemas de información y bases de datos en línea. Y la Política 6.2. *Sociabilizar y promocionar emprendimientos exitosos, generadores de empleo.*

Los fundamentos teóricos del Emprendedorismo se encuentran en varios campos de estudio. El primer campo tiene relación con la Globalización, la Cultura y la Educación (Dorion, 2006; Arteaga, 2005; Caicedo, 2005). El proceso de mundialización produce accesos a inmensas cantidades de información y de conocimientos a ritmos vertiginosos y estimula la interacción entre diferentes países. Entonces, el emprendedor percibe que el mercado debe ser estudiado en una perspectiva mundial. Las empresas ecuatorianas deben formular sus planes estratégicos desde una perspectiva global y en base a sus ventajas competitivas (Espol – Seafe, 2006; Izquierdo, 2004; Izquierdo, 2006).

Ecuador es uno de los países megadiversos en el concierto de las naciones y es un país multicultural y multiétnico, lo que constituyen sus fortalezas. La gran mayoría de los ecuatorianos que forman la población económicamente activa, trabaja en negocios informales lo que indica el fuerte espíritu emprendedor de los ecuatorianos. Desafortunadamente la gran mayoría de los negocios micro y pequeños se orientan hacia emprendimientos unipersonales y de supervivencia antes que converger hacia la interacción de negocios y la ciencia – tecnología – innovación. Como consecuencia, según el GEM (General Entrepreneurship Monitoring) se registra alta mortalidad de negocios y demuestra que la cultura del emprendimiento ecuatoriano tiene muy escasa competitividad (Lasio, 2003; Rodríguez, 2005; Lasio, 2004; Lasio, 2005).

Según Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago (2003a, 2003b) en una perspectiva innovadora, la enseñanza llega a ser un elemento del proceso de aprendizaje. Asimismo, Castillo Arredondo y Polanco González (2005) reflexionan que aunque el aprendizaje es fundamentalmente una actividad del que aprende, ese aprendizaje se produce en un contexto de enseñanza. Medina Revilla (2002) ayuda a comprender esta realidad. Redefine las estrategias de enseñanza como un proceso de cambio, basado en la propia historia del estudiante y del profesor.

La estrategia para la educación en Emprendedorismo constituye una herramienta de pensamiento; integra varios contextos de formación: ofrece al estudiante diferentes herramientas de valorización de la cultura emprendedora; es asociativa permitiendo al profesor y al alumno involucrarse en un proyecto concreto; es integral holística porque incorpora la visión global; es humanista porque involucra la dimensión social; e integra la educación ambiental (Dorion, 2006).

Los **procesos de aprendizaje** como una estrategia de adquisición de conocimiento: un incremento del conocimiento – razonamiento y memorización – adquisición de datos y procedimientos que pueden ser utilizados cuando sea necesario – abstracción del significado – un proceso de reinterpretación orientado a comprender la realidad. A estas cinco categorías habría que añadir una adicional: el desarrollo integral como persona. Sin embargo, en la práctica diaria generalmente emplean las tres primeras categorías, posiblemente basados en la tradición, en la imitación o en la reproducción de los conocimientos (Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2006).

El contexto didáctico constituye un prisma que propicia reconocer la situación, permitiendo al estudiante emerger, conforme a las normas establecidas en el aula. El proceso de aprendizaje del estudiante llega a ser en sí mismo el reflejo del proceso de enseñanza del educador y una expresión del propio estilo de aprendizaje del alumno. Esta situación es muy importante en la educación en Emprendedorismo, pues el estudiante es el centro de su propia realidad educativa, imprimiendo dinamismo al contexto que lo posiciona a él en relación con otros actores. El estudiante en Emprendedorismo sale del distanciamiento de su profesor y de los contenidos de formación, y da lugar a la automotivación en el proceso de aprendizaje. Se busca que el alumno desarrolle una actitud que implica una responsabilidad orientada al proceso (Castillo Arredondo et al, 2009).

Las competencias del espíritu emprendedor recogida en la literatura de Emprendedorismo y en las redes de educación en emprendimientos de REE Europa (Roundtable on Entrepreneur Education Europe), de Estados Unidos y Canadá (REE USA), de Asia (REE ASIA) y de América Latina (REE LA) (Jacobsohn, 2006; Vignolo, 2003; STVP, 2009) se presentan a continuación:

- Reconocimiento de la oportunidad

- Capacidad en presentaciones efectivas
- Fortalecimiento de la Resiliencia (manejo de la adversidad)
- Formación de Redes (networking)
- Trabajo en equipo
- Creatividad
- Innovación
- Creación y apropiación de valor
- Responsabilidad social
- Gestión de Franquicias
- Elaboración del Plan de negocios
- Desarrollo de Ventas y marketing
- Acceso a Finanzas (fondo semilla, capital de riesgo)

Por las razones expuestas este trabajo tuvo como objetivo estudiar las relaciones entre las estrategias de enseñanza innovadoras y los contextos didácticos en una perspectiva de educación en Emprendedorismo. Se buscó establecer nuevas **habilidades** educativas para el diseño curricular de emprendedorismo. Desarrollar una visión más precisa de los **contextos didácticos** en una perspectiva de una educación en Emprendedorismo. Asimismo, establecer **estrategias** que puedan contribuir a aumentar la formación de mayor cantidad de emprendedores exitosos. **Difundir** los resultados de la investigación en el ámbito externo. Se diseñaron los **módulos** en Emprendedorismo aplicando las TIC.

2. METODOLOGÍA

Se entrevistaron **5.175** estudiantes seleccionados al azar en **10** Facultades de la Universidad de Guayaquil y a profesores de **25** colegios de la ciudad, utilizando una entrevista estructurada. Asimismo se utilizó un grupo de enfoque aplicando una entrevista semiestructurada a **6** formadores de emprendedores (MBA. Luis Gerardo Santillán, MBA. Janet Baldeón de Poveda, MSc. Marcos Espinoza Mina, MBA. Mario Zambrano P., MSc. Fernando Carrillo y MSc. Javier Naranjo), han capacitado alrededor de **4.800** estudiantes en la Facultad de Ciencias Administrativas. Para analizar las entrevistas estructuradas se usó en la codificación el programa Excel, mientras que en el análisis de tabulación cruzada, el programa Spss (García Llamas, 2008).

Procedimiento del método de investigación – acción: La investigación - acción se enmarca dentro de la investigación aplicativa y como tal no tiene pretensiones de ser una investigación básica de gran rigor científico. Está pensada más bien como una intervención específica (Albert, 2007; Castillo Arredondo 2006).

Identificación del problema: Clarificar y diagnosticar una situación problemática. El profesor debe identificar el problema tanto si es teórico como práctico, de

manera que permita la explicitación de la teoría en la acción, con el fin de diseñar ordenadamente las sucesivas actuaciones.

Establecimiento de un plan general de actuación. La formulación de estrategias de acción que conduzca a la resolución del problema. Esta fase es similar a la formulación de hipótesis científicas en la orientación de otros modelos de investigación. Se trata de cambiar la situación y de crear otra acorde con los valores del profesor.

Puesta en marcha del proceso. La puesta en práctica de las estrategias de acción y evaluación de las mismas es equivalente a la comprobación de la hipótesis.

Reflexión sobre esta primera fase o periodo y replanteamiento de las actividades elaboradas hasta el momento. El resultado de los pasos anteriores nos puede llevar a la aclaración y diagnóstico de la situación problemática que nos predisponga a la reflexión sobre la práctica y acción consecuente. Para el efecto se aplica la base de datos generada por el proyecto.

Análisis de resultados. Mediante una actividad interpretativa con el fin de detectar los cambios conseguidos y extraer los elementos de generalización.

3. RESULTADOS

3.1. Establecer las competencias en Emprendedorismo

En el Cuadro 1, sobre la búsqueda de la demanda social para las competencias de la formación de emprendedores, se identificó que el 56.9 % de los 5.175 estudiantes entrevistados consideran que carecen de suficiente formación e información de emprendimiento.

Cuadro 1. Carece de suficiente formación e información de Emprendimiento. 2008.

	n	%	% Acumulado
No responde	87	1.7	1.7
completamente de acuerdo	1274	24.6	26.3
de acuerdo	1669	32.3	58.6
neutral	1310	25.3	83.9
en desacuerdo	522	10.1	94.0
en completo desacuerdo	313	6.0	100.0
Total	5175	100.0	

En el cuadro 2, se presenta la percepción de que no se forman emprendedores bajo el argumento que no hay necesidad, el 48% de los estudiantes se manifiesta en este sentido.

Cuadro 2. No hay necesidad de formar emprendedores. 2008.

	n	%	% Acumulado
No responde	415	8.0	8.0
completamente de acuerdo	969	18.7	26.7
de acuerdo	1552	30.0	56.7
neutral	1309	25.3	82.0
en desacuerdo	603	11.7	93.7
en completo desacuerdo	327	6.3	100.0
Total	5175	100.0	

Respecto a la percepción de la problemática de las empresas nuevas (*Cuadro 3*), se captó que los entrevistados considera que los problemas de la empresa jóvenes son financiero y comercial en un 68.6%.

Cuadro 3. Los problemas de las empresas jóvenes. 2008.

	n	%	% Acumulado
No responde	289	5.5	5.6
completamente de acuerdo	1826	35.3	40.9
de acuerdo	1724	33.3	74.2
neutral	839	16.2	90.4
en desacuerdo	324	6.3	96.7
en completo desacuerdo	173	3.3	100.0
Total	5175	100.0	

Los potenciales emprendedores (*Cuadro 4*) demandan asesoramiento en nuevas tecnologías de información, en el aspecto fiscal y jurídico el 70,6 %.

Cuadro 4. Asesoramiento en materia de nuevas tecnologías de la información y apoyo en materia fiscal y jurídica son también demanda Emprendedores. 2008

	n	%	% Válido	% Acumulado
No responde	94	1.9	1.9	1.9
completamente de acuerdo	1895	36.6	36.6	38.4
de acuerdo	1762	34.0	34.0	72.5
neutral	928	17.9	17.9	90.4
en desacuerdo	371	7.2	7.2	97.6
en completo desacuerdo	125	2.4	2.4	100.0
Total	5175	100.0	100.0	

En el Cuadro 5 se puede observar que se manifiestan positivamente sobre la acción de la Universidad de Guayaquil y del CEIPE en el apoyo de emprendedores el 75% de los entrevistados.

Cuadro 5. Los jóvenes emprendedores creen positivo y necesario el posible apoyo de la Universidad de Guayaquil y del CEIPE (Centro de Estudios de Emprendedores). 2008.

	n	%	% Válido	% Acumulado
No responde	102	2.0	2.0	2.0
completamente de acuerdo	2449	47.3	47.3	49.3
de acuerdo	1433	27.7	27.7	77.0
neutral	758	14.6	14.6	91.6
en desacuerdo	279	5.4	5.4	97.0
en completo desacuerdo	154	3.0	3.0	100.0
Total	5175	100.0	100.0	

En el Cuadro 6 se presenta los lugares en los que se accede a las tecnologías de información, se observa que las fuentes principales son los centros educativos 31.5% y los cyber de los barrios 30.7%.

Cuadro 6. Lugar donde accede a la red internet y aplicativos. 2008.

	n	%	% Válido	% Acumulado
No responde	375	7.2	7.2	7.2
Casa	849	16.4	16.4	23.6
Oficina	731	14.1	14.1	37.8
Barrio	1589	30.7	30.7	68.5
Centro Educativo	1630	31.5	31.5	100.0
Total	5175	100.0	100.0	

Los entrevistados consideran que el conocimiento más valioso para los emprendedores es la Gestión Empresarial 50.6%, el Idioma inglés 21.2% y el internet 13.2% (Cuadro 7).

Cuadro 7. Percepción sobre las áreas de formación que más demandan los Emprendedores. 2008.

	n	%	% Válido	% Acumulado
No responde	2	.0	.0	.0
Marketing y atención al cliente	457	8.8	8.8	8.9
Gestión empresarial	2622	50.6	50.6	59.5
Inglés comercial	1098	21.2	21.2	80.8
Internet, Bases de datos y gestión contable informatizada	307	5.9	5.9	86.7
Internet y aplicativos	684	13.2	13.2	99.9
Otros	5	.1	.1	100.0
Total	5175	100.0	100.0	

En el Cuadro 8 se presentan las competencias emprendedoras requeridas, según criterio de los formadores de emprendedores han sido desarrollados y afinado en función de más de 4.800 capacitaciones impartidas en el período 2006 al 2008.

Cuadro 8. Competencias emprendedoras según grupo de enfoque. 2008.

	GS	JP	JN	MZ	ME	FC
¿Cuáles son las actitudes y habilidades que caracterizan a los emprendedores locales?	Mentalidad de Cambio	Conocimiento del mercado	Mentalidad de Cambio	Formación de Redes Sociales	Manejo de Adversidad	Manejo de Adversidad
¿En un enfoque global, cuáles son las actitudes y habilidades que caracterizan a los emprendedores	Empresarialidad	Empresarialidad	Comprensión de Características del Emprendedor	Manejo del plan de negocio	Comprensión de Características del Emprendedor	Conocimiento del mercado

3.2. Desarrollo de una visión más precisa de los contextos didácticos en una perspectiva de una educación en Emprendedorismo

Se observó la participación de los estudiantes en el contexto didáctico “Concurso Estudiantil Interfacultades Innovaciones y Emprendedores”, auditorio R. Baquerizo, M. Salado, Oct. 4 y 5/07 con el auspicio de la FCA, UG y Municipio de Guayaquil, así como la respuesta de agentes de desarrollo. Se difundió sobre el desarrollo de este espacio o **contexto didáctico** a 200 escuelas, 25 Colegios, 18 unidades académicas, 7.000 estudiantes universitarios y 25 medios de comunicación. En el auditorio de la Facultad se impartió el testimonio exitoso del Clúster de Emprendedores Parquesoft de Colombia.

Figura 1. Competencia de Emprendedores, Universidad de Guayaquil recibe la visita de estudiantes de colegios de la ciudad.

Figura 2. Ganador de la categoría Innovaciones con la propuesta “Campo productivo”.

Figura 3. Ganadores de la Categoría emprendedores con el tema “Trigo inflado”, Facultad de Ciencias Administrativas y la autora de este artículo en el centro.

Figura 4. En el jurado colaboró el Director de Parquesoft Alfredo Roldán (sentado), representando el Iberoamerican Science and Technology Education Consortium (ISTEC – EEUU).

3.3. Establecer estrategias que puedan contribuir a aumentar la formación de más emprendedores en la universidad ecuatoriana

Se analizó la estrategia para contribuir a aumentar la formación de mayor cantidad de emprendedores efectuándose una visita. Parquesoft ha desarrollado el apoyo de: Sector público, privado, sin fin de lucro, comercial, educativo y tecnológico en Colombia y en el plano internacional. Los inicios de Parquesoft se remontan a diciembre de 1999 en Cali – Colombia, se creó la Fundación Parque Tecnológico del Software que se instaló para **residencial** 11 proyectos de emprendimiento con espacio para **tres personas por proyecto**. En su sede se desarrolla un clúster de más de 200 empresas en diversos sectores cuyo eje transversal son las TICs. Se activó un convenio marco de transferencia aprobado por el Consejo Universitario de UG. El 2008 se formuló el plan de desarrollo del ecosistema de emprendedores UG, fue aprobado por SENPLADES, luego se suspendió por falta de recursos.

Figura 5. Sede de Parquesoft en Cali, Colombia. 2008.

Figura 6. Data center con tecnología de punta del clúster de emprendedores en Parquesoft activa negocios internacionales. 2008

Figura 7. Ecosistema de emprendedores en Parquesoft. Cada empresa residencia en un cubículo de 15 m2 aproximadamente sin puertas, a fin de propiciar sinergia entre los emprendimientos. 2008.

3.4. Los resultados de investigación contribuyen al diseño de los módulos de Emprendedorismo

Los recursos desarrollados aparecen en el portal “Emprendiendo Rumbo al 2025”, cuyo **link** es <http://www.zunal.com/webquest.php?w=30869> Webquest desarrollada por la autora del presente artículo:

Webquest: recurso didáctico de concepción constructivista del aprendizaje basado en la investigación acción y en el trabajo colaborativo a través de proyecto o plan de negocio.

Figura 8. Webquest “Emprendiendo Rumbo al 2025”.

En la **Opción Proceso** en el Portal Zunal “Emprendiendo Rumbo al 2025” está alojado el repositorio de recursos didácticos. Primero se activa una cuenta en Yahoo.com y se agrega al grupoyahoo “Emprendiendo Rumbo al 2025”

Entonces se comienza con las actividades, cada alumno interpretará su papel en la actividad GARAJE, que evoca los inicios de emprendimientos: El Director de Proyecto será un verdadero experto en la ruta para construir el plan de negocio. Es necesario leer, resumir, recopilar, organizar y valorar los siguientes documentos del **repositorio en el grupoyahoo**. Con los datos que corresponden a su especialidad elaborarán y presentarán una reseña utilizando Powerpoint. Sugerencias: Plan de Empresa Convincente (recurso 4.1. en el repositorio), legal Afiliación a Cámara (4.3.), legal Constitución Empresa y Valores (4.4.), software Morlás (6.3.).

El Gestor de Talento Humano será auténtico experto en motivación, su rol es “Hagas lo que haces inspírame”. Se requiere leer, resumir, recopilar, organizar y valorar los siguientes documentos determinando cuáles son los afines a su rol en el grupo GARAJE. Con los datos que corresponden a su especialidad elaborarán y presentarán una reseña utilizando Powerpoint del siguiente grupo: Ecuador, país

de Emprendedores (6.2.), plan de Empresa Convinciente (4.1.), emprendedorismo en la Era del Nihilismo (1.2.), Espíritu Emprendedor (1.3.), Redes Sociales (5.1.), ejercicios Redes Sociales (5.2.), software Programa de proyectos modelo Morlás (6.3.).

El Gestor de Marketing será auténtico vendedor de la imagen de la empresa y el producto y un excelente negociador, Es necesario leer, resumir, recopilar, organizar y valorar los siguientes documentos determinando cuáles son los afines a su rol en el grupo GARAJE. Con los datos que corresponden a su especialidad elaborarán y presentarán una síntesis utilizando powerpoint. Sugerencias: Concepto de Empresa y Contexto Externo (2.1.), creatividad (3.1.), innovación (3.1.), los Diez Problemas del Mundo (3.3.), mercado en las Tecnologías de Información y Comunicación (3.4.), emprendedores y Ética (6.1.),

El Gestor de Finanzas será tenaz vendedor forjador de recursos y un excelente precursor de recursos y diseñador de organización. Es menester leer, resumir, recopilar, organizar y valorar los siguientes documentos determinando cuáles son los afines a su rol en el grupo GARAJE Con los datos que corresponden a su especialidad elaborarán y presentarán una reseña utilizando powerpoint: Legal Afiliación a Cámara (4.3.), legal Constitución Empresa y Valores (4.4.), software Programa de proyectos modelo Morlás (6.3.)

El Gestor de Producción manejará el proceso de producción y perseguirá la calidad total,. Es necesario leer, resumir, recopilar, organizar y valorar los siguientes documentos determinando cuáles son los afines a su rol en el grupo GARAJE. Con los datos que corresponden a su especialidad elaborarán y presentarán una síntesis utilizando powerpoint: Plan de Empresa Convinciente (4.1.), Software Programa de proyectos modelo Morlás (6.3.) (Castro E. 2009).

El grupo desarrollará el plan de empresa aplicando un sector priorizado por el MCPEC (Ministerio Producción, Empleo y Competitividad) y lo elevará al portal Zunal al final del curso. En la opción Revisión de Zunal evaluará el portafolio con la escala de 1 a 5 máximo. Y autoevaluará el portafolio en 35 palabras ¿Qué mejoraría de cada práctica para generar más Espíritu Emprendedor?

4. CONCLUSIONES

- Las competencias emprendedoras que persigue esta cátedra de Espíritu Emprendedor son la comprensión de las competencias para crear empresas y la autoevaluación de las competencias individuales; la gestión de la creatividad y la innovación, el manejo de la adversidad, la realización de presentaciones eficaces, la formulación del plan de negocio y la creación de las redes sociales.

- El enfoque de la educación de emprendedores perseguido por estos facilitadores o tutores es la generación de nuevas plazas de trabajo propiciadas desde la academia. Sin embargo este esfuerzo puede ser estéril sino se encuentra sintonizada con las políticas gubernamentales nacionales y regionales.
- Los esfuerzos más exitosos en la generación de nuevos emprendimientos usualmente no vienen desde la “Academia burocrática”, sino desde el esfuerzo privado y no-gubernamental, como es el caso de Parquesoft de Colombia, la potenciadora Octantis de Chile, la Corporación Asociativa Mondragón de España, cabe mencionar propuestas como el spin off de la Universidad de Málaga en el contexto del parque tecnológico de Andalucía (España) y el Polo de Innovación Garaia apoyado por Mondragón Unibertsitatea y el Ayuntamiento de Arrasete (España), esto implica que en Ecuador tiene que fortalecerse el impulso de “campeones” motivados y espacios propicios para que los esfuerzos de la academia produzcan. Y que el estado ecuatoriano potencie la generación de pioneros innovadores y creación de empresas a través de políticas sostenibles.
- Insistimos son necesario recursos y contextos provocadores y más desafiantes para aumentar la formación de emprendedores. Disponer de espacios didácticos con recursos de TICs democratizando su aplicación en la formación de la competencia espíritu emprendedor.
- Hay que mejorar la estructuración de los recursos didácticos y producir técnicas de autoevaluación de las competencias emprendedoras para fortalecer su espíritu autónomo, que el estudiante gestione de mejor forma los progresos de su formación emprendedora, potenciando el recurso de las TICs.

5. RECOMENDACIONES

- En el aspecto metodológico se sugiere profundizar la investigación involucrando otros actores: especialistas, empresarios, tecnócratas gubernamentales y funcionales tomadores de decisión de las políticas de desarrollo de emprendedores y empresas.
- En cuanto a los ámbitos se recomienda generar información con educadores del nivel secundario y primario, así como de postgrado.
- Consideramos que en el aprendizaje de emprendedorismo se requiere evaluar nuevos espacios o contextos de enseñanza formal e informal. El alumno puede ser más independiente y más autónomo en virtud de la abundancia de conocimiento con que se ve inundado: recursos educativos abiertos, blogs, wikis (sitios web cuyas páginas que pueden ser editadas por múltiples voluntarios), etc.
- Creemos que la educación superior debe formar ciudadanos proactivos emprendedores más no servidores reactivos de empresas.
- Consideramos que se debe activar la educación emocional que desarrolle no solo profesionales más rendidores sino también seres humanos más felices.

6. AGRADECIMIENTO

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en la persona de su Decano, **MBA. Carlos San Andrés R.**, a los Profesores de la asignatura “Emprendedores” y a los estudiantes que colaboraron con entusiasmo en el éxito de esta investigación.

Asimismo agradecemos profundamente las enseñanzas y expresamos nuestra gratitud imperecedera por su apoyo generoso al **Dr. Santiago Castillo Arredondo**, Profesor Tutor del Programa Doctoral Innovación Curricular, Tecnológica e Institucional de la UNED (España).

7. BIBLIOGRAFÍA

- Albert Gómez, M., (2007). La investigación Educativa. Claves teóricas. Madrid, Mc Graw Hill.
- Arteaga E., Lasio V. (2005) Impacto del curso de espíritu empresarial y desarrollo de nuevos negocios en los graduados del programa de MBA. Guayaquil, ESPOL.
- Caicedo R., Chiluita G., (2005) Evaluación del impacto a corto plazo de un curso de emprendimiento en las características emprendedoras de estudiantes de pregrado de ingeniería. Guayaquil, ESPOL.
- Castillo A. y Cabrerizo D. (2003) Evaluación Educativa y promoción escolar. Madrid. Pearson.
- Castillo A. y Cabrerizo D. (2003). Prácticas de Evaluación Educativa. Madrid. Pearson.
- Castillo A. y Cabrerizo D. (2005). Enseña a estudiar... Aprende a aprender. Madrid. Pearson.
- Castillo A. y Cabrerizo D. (2006). Formación del profesorado en educación superior. Volumen II. Madrid. Mc Graw Hill.
- Castillo A., Torres G., y Polanco G., (2009) Tutoría en la enseñanza, la Universidad y la Empresa. Madrid. Pearson.
- Castro P. Webquest “Emprendiendo Rumbo al 2025”. Guayaquil, 2009. <http://www.zunal.com/webquest.php?w=30869>
- Dorion E. (2006) Entrepreneurship education, Innovative contexts and strategies: pilot training course for new professors at the Faculty of Entrepreneurship and Administration, Minas Gerais, Brazil. REE LA.
- ESPOL – SEAFE (2006) Casos de Entrepreneurship en Ecuador. Guayaquil, ESPOL.
- García, J., (2008) Investigación. Métodos y Recursos. Addenda. Madrid, UNED.
- Izquierdo E., Deschoolmeester D., (2005a) y otros. What makes the difference among University Alumni on the intention to new venture creations?

- Implications for public policy. Guayaquil, ESPOL.
- Izquierdo E., Deschoolmeester D., Salazar D. (2005b) The importance of competences for entrepreneurship, a view from entrepreneurs and scholar's perspective. Guayaquil, ESPOL.
- Izquierdo, E. (2004) Impacto de los graduados de ESPOL en la creación de empresas basadas en tecnología en la ciudad de Guayaquil y sus áreas de influencia. Guayaquil, ESPOL.
- Izquierdo E., Cárdenas J. (2006) Critical aspects regarding the start and operation of business incubators, the case of Ecuador. Guayaquil, ESPOL.
- Jacobsohn G. (2006) Formación de Formadores – Seminario de Emprendedores FCA, Universidad de Guayaquil – Universidad de Buenos Aires, Guayaquil.
- Lasio M., V., Deschoolmeester, D. (2005) Entrepreneur development program at ESPOL, capturing the career dynamic in the design of a course in Entrepreneurship. Guayaquil, ESPOL.
- Lasio V., Deschoolmeester, D., (2003) y otros. Entrepreneurial intention of undergraduates at ESPOL in Ecuador. Guayaquil, ESPOL.
- Lasio M., V. (2004) Programa de desarrollo de emprendedores en ESPOL, logros y proyecciones. Guayaquil, ESPOL.
- Medina A. Sevillano G., (2002) Didáctica general. Madrid. Ed. Prentice Hall, MICIP – ONUDI. (2005) Competitividad industrial del Ecuador. Quito, MICIP, Rodríguez D., Lasio V. (2005) La empresa juvenil como mecanismo para el desarrollo del espíritu emprendedor en estudiantes de pregrado, una propuesta para evaluar su contribución. Guayaquil, ESPOL.
- SENPLADES(2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010. Quito.
- STVP (2009) Stanford Technology Venture Program, The Educators Corner. Stanford.
- Vignolo F., (2003) Innovando por la vida en la era del Nihilismo: seis proposiciones para el tercer milenio. Programa de habilidades directivas del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile. REE LA.